

УДК 001:634.1/7:635.21

**Результаты научной и производственной деятельности
ЮУНИИСК за 2021 год**

А.А. Раевский, член-корреспондент Академии Гуманитарных наук,
руководитель ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук

**ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр УрО РАН»**, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. В статье представлены результаты научной производственной деятельности Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства за 2021 год.

Ключевые слова: плодово-ягодные культуры, картофель, селекция, семеноводство, технология.

Results of scientific and production activities of YuUNIISK for 2021

A.A. Raevskiy, Corresponding Member of the Academy of Humanities, Head

A.A. Vasiliev, doctor of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary: The article presents the results of the scientific production activities of the South Ural Research Institute of Horticulture and Potato Growing for 2021.

Keywords: fruit crops, potatoes, breeding, seed production, technology.

В 2021 году Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства выполнял фундаментальные исследования по 2 темам НИР в рамках выполнения государственного задания и Плана научно-исследовательских работ ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

«Создание конкурентоспособных, высокоурожайных сортов зерновых, зерно-бобовых, кормовых, плодово-ягодных культур и картофеля

мирового уровня на основе перспективных генетических ресурсов, устойчивых к био- и абиотическим факторам» (0532-2021-0008).

В выполнении работы принимали участие 9 научных сотрудников, в том числе 2 доктора и 3 кандидата наук.

Цель исследований – на основе изучения селекционного материала выделить и передать на государственное испытание новые конкурентоспособные сорта плодово-ягодных культур и картофеля, сочетающие высокую продуктивность, качество продукции, адаптивность к климатическим флуктуациям и устойчивость к возбудителям болезней и вредителям.

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на опытных полях ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН и НПО «Сады России». Объектом исследований являлся селекционный материал плодово-ягодных культур и картофеля. При проведении исследований руководствовались классическими методиками: Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур [1], Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [2], Методика исследований по культуре картофеля [3], Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля [4], Методика полевого опыта» [5]. Адаптивные свойства перспективных сортов определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [6].

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый, содержит гумуса 5,2 %, характеризуется среднекислой реакцией солевой вытяжки (рН = 4,64), низким содержанием подвижного фосфора (42,3 мг/кг) и средним содержанием обменного калия (119,8 мг/кг).

Сезон 2020/21 года оказался в среднем на 1,7°С теплее обычного. Среднемесячная температура декабря 2020 г. была в среднем на 1,3°С выше нормы. Температура воздуха в марте – на 1,5°С, в апреле – на 2,2°С, в мае – на 6,5°С, в июле – на 2,4°С, в августе – на 1,6°С, в октябре – на 2,4°С теплее обычного. И только в январе 2021 г. температура воздуха была близка к норме, а в феврале на 1,7°С холоднее обычного (таблица 1).

Таблица 1 – Метеорологические условия за период с 01.11.2020 г. по 31.10.2021 г. (по данным Шершневской метеостанции, г. Челябинск)

Месяц, период	Температура, °С		Сумма осадков, мм		ГТК	
	2020/21 г.	много-летняя	2020/21 г.	много-летняя	2020/21 г.	много-летняя
Ноябрь 2019 г.	-5,1	-6,2	10,0	26	–	–
Декабрь 2019 г.	-11,6	-12,9	9,2	25	–	–
Январь 2020 г.	-15,9	-15,8	33,8	19	–	–
Февраль 2020 г.	-16,0	-14,3	40,5	16	–	–
Март 2020 г.	-5,9	-7,4	20,8	18	–	–
Апрель 2020 г.	6,1	3,9	6,3	23	–	–
Май 2020 г.	18,4	11,9	8,9	39	0,16	1,06
Июнь 2020 г.	19,2	16,8	38,1	58	0,66	1,15
Июль 2020 г.	20,0	18,4	41,0	82	0,66	1,44
Август 2020 г.	20,9	16,2	6,2	60	0,10	1,20
Сентябрь 2020 г.	9,7	10,7	22,9	36	0,79	1,12
Октябрь 2020 г.	4,8	2,4	29,8	37	–	–
За лето	20,0	17,1	85,3	200	0,39	1,27
За год	3,7	2,0	267,5	439	–	–

За сезон выпало 267,5 мм осадков или 61 % от нормы. Сумма осадков за лето (85,3 мм) оказалась даже меньше, чем в 1995 г. (98,6). Другими словами, лето 2021 года оказалось самым засушливым за весь период метеорологических исследований в Челябинске.

В целом условия для развития плодово-ягодных культур в 2021 году складывались удовлетворительно. Степень подмерзания тканей побегов не превышала 1 балла. Тогда как для формирования планируемых урожаев картофеля метеорологические условия вегетационного периода (май-август) оказались крайне неблагоприятными.

Результаты исследований. Для проведения селекционных исследований по садоводству в генетических коллекциях института сохраняется 610 ценных сортообразцов плодово-ягодных культур (474 сортов, 107 отборных форм и 29 элитных форм). В отчетном году генетические коллекции института пополнились 10 сортами картофеля зарубежной селекции и 6 отборными формами садовых культур местной селекции (2 абрикоса, 1 яблоня, 2 жимолости, 1 томентоза) (таблица 2).

**Таблица 2 – Коллекционный фонд плодовых и ягодных культур
ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН**

Культура	Сорта	Виды	Отборные формы	Элитные формы	Доноры
Яблоня	176	2	32	4	2
Груша	34	2	13	1	4
Вишня	42	5	2	3	3
Черешня	3	1	–	–	–
Томентоза	1	1	1	–	–
Абрикос	49	3	34	4	2
Слива	60	5	7	5	1
Алыча	11	2	2	1	–
Терн	7	1	–	–	–
Персик	1	1	–	–	–
Смородина черная	34	6	5	3	6
Смородина красная	7	1	–	–	4
Крыжовник	27	5	2	1	4
Жимолость	16	3	7	4	4
Облепиха	3	1	2	1	3
Всего	474	39	107	29	33

Гибридный фонд плодово-ягодных культур на конец года, сохраняемый в институте для дальнейшего использования в селекции, составляет 21 156 образцов, в том числе: яблоня – 3 015, абрикос – 7 276, слива – 5356, вишня – 2 769, груша – 1 240, жимолость – 1 209, облепиха – 214, крыжовник – 56, смородина черная – 21 образец.

В 2021 году проведена гибридизация сливы в объеме 1380 цветков в 2 комбинациях скрещивания. Местные зимостойкие формы опылялись с пыльцой абрикоса и сливо-персикового гибрида 85-10-Ф. В результате получено 8 косточек из 2 гибридных семей (посеяны в селекционном питомнике по схеме 120x30 см).

Многолетнее изучение селекционного материала плодово-ягодных растений дало возможность в 2021 году выделить 3 элитные формы сливы (БКУ 12-6 x 21-3 с-у, БКО 28-60, ГЭС 8-135 ГК), 1 элитный сеянец абрикоса (6-77), а также 5 отборных форм садовых культур, включая 2 сеянца абрикоса, 2 жимолости и 1 томентозу.

Элитная форма сливы БКУ 12-6 x 21-3 с-у. Сеянец из гибридного фонда М.Н. Матюнина, получен путем скрещивания сортов Гигант x Аштаракская 2.

Форма плода овальная, основная окраска – желтая, покровная – темно-красная, с синим восковым налетом. Масса 18–20 г, мякоть сочная, зелено-желтая, вкус кисло-сладкий.

Элитная форма сливы БКО 28-60. Сеянец получен М.Н. Матюниным в результате скрещивания сортов Гигант х Аштаракская 2. Форма плода овальная, основная окраска – желтая, покровная – темно-красная, с синим восковым налетом. Масса 25 г, мякоть зелено-желтая, вкус сладкий.

Элитная форма сливы ГЭС 8-135 ГК. Сеянец получен М.Н. Матюниным в результате скрещивания сортов Гигант х Аштаракская 2. Форма плода округло-овальная, основная окраска – желтая, покровная – темно-красная, с синим восковым налетом. Масса 20–22 г, мякоть зелено-желтая, вкус кисло-сладкий.

Элитный сеянец абрикоса 6-77. Получен от свободного опыления Орского крупного в 2016 г. Форма плода округлая, основная окраска – желтая, покровная – красная, занимает 10 % поверхности. Масса плода 23-24 г, вкус сладкий. Урожайность 19-25 кг/дер. Сеянец выделен за зимостойкость, внешний вид и хорошие вкусовые качества плодов.

В отчетном году подготовлен выделить для передачи на государственное испытание новый сорт черной смородины Зюраткуль (селекционный номер ОПС 2-42), выделенный из гибридного фонда В.С. Ильина.

Сорт смородины черной «Зюраткуль» выделен из семьи Жемчужина х Рахиль. Куст среднерослый, густой, слабораскидистый, со средними по толщине изогнутыми светло-зелеными побегами. Листья пятилопастные, крупные, зеленые, морщинистые, блестящие, пластинка слегка вогнута по средним жилкам. Лопасты острые, средняя лопасть значительно превышает боковые. Цветки средние, блюдцевидные, бледные. Чашелистики широкие, подогнутые, сверху бледно-розовой или желто-розовой окраски. Кисти средней длины (5-10 ягод), ось средняя по толщине, слегка изогнутая, неопушенная, светло-зеленая. Ягоды крупные (1,7-1,9 г), округлые, с тонкой кожицей, почти черные, со средним количеством семян. Чашечка закрытая, плодоножка длинная, тонкая,

зеленая. Вкус сладкий (4,6 балла), десертный. Содержат 7,8 % сахаров, 5,0 % кислот, 269,9 мг/100 г аскорбиновой кислоты. Сорт зимостойкий, самоплодный, среднего срока созревания, средней устойчивости к мучнистой росе и антракнозу, высокоурожайный (до 8,3 т/га или 3,3 кг/куст), средний урожай за 2018-2021 гг. – 3,1 кг с куста (7,6 т/га).

Селекционные исследования по картофелю в 2021 году проведены в объеме 10 982 образцов. В качестве стандартов использовались следующие сорта: Жуковский ранний (раннеспелый), Невский (среднеранний) и Спиридон (среднеспелый) (таблица 3).

Таблица 3 – Объём исследований по селекции картофеля в ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, шт. (2021 г.)

Наименование селекционных питомников	Количество образцов, штук
Коллекция (питомник исходного материала)	293
Родительский питомник	24
Селекционные питомники (всего) в том числе:	10 611
Сеянцы	7 011
Питомник одноклубневок	3 113
Питомник селекционного испытания 2 года (СП-2)	358
Питомник селекционного испытания 3 года (СП-3)	49
Питомник основного испытания	33
Конкурсное испытание I года (К-1)	21
Конкурсное испытание II года (К-2)	17
Конкурсное испытание III года (К-3)	9
Демонстрационный участок	11
Питомник размножения перспективных гибридов	32
Питомник размножения перспективных сортов	7
Питомник сохранения перспективных гибридов	28
Производственное испытание сортов	5
Итого	10 982

Изучение коллекции картофеля, насчитывающей в 2021 году 293 образца, позволило выделить источники хозяйственно-ценных признаков:

- *высокой продуктивности (более 650 г/куст)*: 10.02.12, Колетте, Институтский, Ирбитский, М-11.58.3, Агни, 06.18.7;

- *высокой крупности клубней (с массой 140 г и более)*: Кортни, Кондор, Скороплодный, Курода, Аспия;

- многоклубневости (14 шт./куст и более): 4697.4, Околица, Брянский ранний, М-12.23.16, 06.18.7;

- высокой крахмалистости клубней (более 22 %): Альпинист, Аякс, Белоснежка, Брянский деликатес, Валерий, Вектар, Галактика, Кормилица, Криница, Маяк, Накра, Никулинский, Оредежский, Эскаорт, Южноуральский, Ягодный 19, 13.10.9, 13.24.116 (таблица 4).

Таблица 4 – Характеристика лучших образцов картофеля в коллекционном питомнике ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНЦ УрО РАН, 2021 г.

Наименование	Продуктивность, г/куст	Кол-во клубней, шт./куст	Средняя масса товарного клубня, г	Товарность, %	Устойчивость к вирусам, балл	Устойчивость к фитофторозу, балл	Вкус, балл (1-5)	Кулинарный тип
10.02.12 (Мелодия)	840	9,0	98,6	138	9	9	-	-
Колетте	736	10,0	94,3	87	9	9	16,4	-
Институтский	713	7,0	99,6	109	9	9	16,3	3,5
Ирбитский	683	6,5	98,8	123	9	9	17,9	4,5
06.18.7 (Ужин)	654	14,0	84,7	79	9	7	-	-
4697.4 (Розанчик)	598	15,0	86,3	65	7	9	19,0	-
Ароза	583	8,0	92,5	120	9	9	16,5	4,5
Лабелла	571	6,8	97,4	93	9	7	17,1	4,7
ПК 17-4	569	10,2	88,5	65	9	9	19,5	5,0
Архидея	565	7,0	92,3	116	7	9	20,3	4,5
08.17.1 (Октава)	549	12,6	71,2	61	9	9	17,4	5,0
09.4.1 (Таганай)	541	6,8	94,4	93	9	9	18,4	5,0
Славянка	540	5,2	96,4	125	9	9	14,7	4,0
Околица	530	14,3	79,9	55	9	9	18,9	4,3
98.1.29 (Буян)	523	6,5	95,6	94	7	7	15,4	4,0
06-1547.8	501	8,4	84,5	78	9	9	20,6	4,0
04.1.19 (Каштак)	499	8,8	87,8	76	9	9	18,4	5,0
Condor	453	3,5	97,9	148	7	7	12,7	-
Брянский ранний	384	14,0	63,0	43	7	7	21,6	4,0
Ягодный 19	370	8,7	73,2	65	7	9	24,8	4,5
Escort	350	7,8	76,0	76	9	9	23,6	4,5
Галактика	304	5,0	97,8	74	9	9	24,8	3,7
Среднее по питомнику	344	6,7	84,4	75	8,0	8,4	17,9	

Гибридизация картофеля поведена по 97 комбинациям скрещивания в объеме 3770 цветков (результативной оказалась 39% комбинация). Получено 263 гибридных ягоды (завязываемость составила 7,0%), количество семян 14 125 (54 шт. на 1 ягоду). Результативными оказались комбинации: Захар х

Леони с завязываемостью ягод 100% (получено 11 ягод), Зорачка x Леони и Кузовок x Леони – завязываемость по 80% (по 4 ягоды).

По результатам трехлетнего экологического испытания в Кыргызской Республики выделились 4 сорта картофеля челябинской селекции: среднеранние сорта Ицил (40,4 т/га), Губернатор (39,8 т/га), Агат (38,3 т/га) и средне-спелый сорт Кавалер (38,4 т/га). При урожайности стандарта (ранний сорт Джелли) – 37,7 т/га. В условиях Челябинской области выделились сорта Каштак (28,8 т/га), Кавалер (27,3 т/га), Захар (27,0 т/га) и Амулет (24,9 т/га).

По итогам трехлетнего конкурсного испытания перспективным признан гибрид 1757.6 (Накра x Лабадиа).

На государственное испытание передан новый сорт картофеля Сапфир.

Сорт картофеля «Сапфир» получен 2009 году путем контролируемого скрещивания сортов Роко (материнская форма) и Вога Valley (отцовская форма) в лаборатории предбридинга и новых генотипов ВНИИКХ им. А.Г. Лорха. В 2010 году гибридные семена присланы в ЮУНИИСК в рамках договора о сотрудничестве. Испытания проводились в 2011-2015 гг., конкурсные испытания пройдены в 2016-2018 гг. Экологическое испытание проводилось в Оренбургской области в 2018-2020 гг. на орошаемом поле (таблица 5).

Таблица 5 – Урожайность картофеля сорта Сапфир (М-11.58.17) за годы конкурсного и экологического испытания, т/га

Показатели	ЮУНИИСК (на богаре)			Оренбургский НИИСХ (на орошаемом поле)		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Сапфир	32,4	41,8	41,1	50,0	50,4	33,9
Спиридон, st.	28,1	32,0	30,1	44,0	41,0	30,4
+/- к стандарту	+4,3	+9,8	+11,0	+6,0	+8,6	+3,5
НСР ₀₅	5,0	5,9	3,4			

Сорт среднеспелый. Куст средний, полураскидистый, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Цветение продолжительное, ягодообразование обильное. Венчик цветка сине-фиолетовый. Стебли по всей длине

интенсивно окрашены антоцианом, крылья прямые окрашенные. Лист промежуточного типа, от среднего до крупного размера, темно-зеленый.

Клубни овальные, темно-фиолетовые, глазки с фиолетовым основанием, поверхностные. Мякоть темно-фиолетовая, слабо разваривается при варке (кулинарный тип ВС). Световой росток среднего размера, интенсивного темно-фиолетового цвета, цилиндрический с полуразвернутой верхушкой. Содержание крахмала в клубнях 15,4-16,1%. Высокое содержание антоцианов. Вкус 4,5 балла (рисунок 1).

Рисунок 1 – Клубни картофеля сорта Сапфир

Устойчивость к фитофторозу ботвы 9 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражений не отмечено. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Количество клубней в гнезде 10-15 штук. Сохранность 98-100%. Оптимальная температура хранения 3-4оС. Сорт устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды.

Сорт Сапфир предлагается для использования в Уральском регионе как столовый диетический продукт, возможно использование для приготовления картофелепродуктов с цветной мякотью.

Поскольку успех в садоводстве связан, в первую очередь, с использованием адаптивного потенциала плодово-ягодных культур и сортов [7], в 2021 г. проведена оценка на экологическую пластичность и стабильность уральского сортимента картофеля [8], крыжовника [9], вишни [10] и абрикоса [11-12].

В 2021 году в реестр селекционных достижений допущенных к использованию внесено 4 сорта селекции ЮУНИИСК: абрикос Уралец, груша Радужная, крыжовник Авангард, картофель Каштак. Получено 2 патента на селекционные достижения – крыжовник Авангард (№ 11386) и Аргонавт (№ 11787), подана заявка на получение патента на сорт крыжовника Гринчел.

Форма завершения работы. В 2021 г. подготовлены для передачи на государственное испытание 1 сорт смородины черной (Зюраткуль) и 1 сорт картофеля (Сапфир). По результатам работы опубликовано 31 научная публикация, из них 4 статей в Scopus, 1 статья в журналах индексируемых в ядре РИНЦ, 4 статьи в журналах из списка ВАК РФ.

«Создание и усовершенствование адаптивных технологий возделывания и переработки экономически значимых сельскохозяйственных культур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов» (0532-2021-0001)

В выполнении работы принимали участие 10 научных сотрудников, в том числе 2 доктора и 5 кандидатов наук.

Цель исследований – изучить влияние агротехнических факторов на формирование планируемой урожайности и качество клубней разных по срокам созревания сортов картофеля; определить наиболее эффективные приемы увеличивающие производство и качество посадочного материала плодовых и ягодных культур с закрытой корневой системой в условиях Южного Урала.

Материалы и методы исследований. Объект исследований – плодово-ягодные культуры и картофель. Предмет исследований – растения этих культур и их реакция на изменение условий выращивания. При проведении исследований руководствовались классическими методиками: Программа и методика

сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [1], Методика исследований по культуре картофеля [3], Методика полевого опыта» [5].

Результаты исследований. В условиях засухи 2021 года (ГТК = 0,39) условия среды превалировали над генотипом. Многофакторный анализ показал, что урожайность клубней картофеля определялась густотой посадки (вклад фактора – 47 %) и уровнем минерального питания (46 %), тогда как от сорта зависело только 5,3 % вариации этого показателя.

Применение минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай 40 т/га ($N_{145}P_{142}K_{170}$) в условиях 2021 года повышало урожайность клубней сорта Кавалер в среднем на 9,9 т/га, Захар – на 6,9 т/га, Агат – на 6,4 т/га, Каштак – на 6,0 т/га, Амулет – на 5,9 т/га по сравнению с контролем. Норма удобрений в расчете на урожай 60 т/га ($N_{270}P_{255}K_{310}$) увеличивала урожайность сорта Кавалер на 15,6 т/га, Захар – на 13,1 т/га, Амулет – на 13,1 т/га, Каштак – на 10,1 т/га, Агат – на 9,0 т/га по отношению к контролю (таблица 6).

Таблица 6 – Урожайность клубней картофеля в зависимости от приемов агротехники в условия 2021 года, т/га

Густота посадки (А)	Уровень питания (С)	Сорт (В)									
		Жуковский ранний	Невский	Агат	Захар	Спирidon	Тарасов	Кузовок	Кавалер	Амулет	Каштак
40 тыс./га	1	11,5	7,7	8,8	10,2	11,8	13,9	10,5	13,5	9,3	9,7
	2	15,3	11,7	13,8	16,0	15,7	17,8	12,4	19,3	14,0	15,8
	3	21,7	15,2	15,1	18,8	20,4	23,4	15,0	24,5	16,9	16,4
70 тыс./га	1	19,5	10,1	13,1	16,3	16,3	21,2	14,6	20,0	12,2	13,3
	2	25,0	16,3	17,6	23,6	25,3	26,3	18,0	28,4	19,7	18,5
	3	29,4	21,7	23,1	31,3	28,2	34,8	23,4	33,9	26,4	23,5
95 тыс./га	1	25,4	11,5	14,0	21,5	21,8	21,7	15,5	23,3	14,7	16,7
	2	33,3	20,5	23,8	29,1	27,4	35,4	21,6	38,7	20,2	23,5
	3	43,5	26,1	24,8	37,3	35,5	39,5	26,2	45,3	32,1	30,1
НСР ₀₅ = 3,1; НСР ₀₅ (А) = 0,6; НСР ₀₅ (В) = 1,1; НСР ₀₅ (С) = 0,6											

Примечание. 1 – без удобрений (контроль); 2 – минеральные удобрения в расчете на урожай 40 т/га; 3 – минеральные удобрения в расчете на урожай 60 т/га

В условиях засухи планируемая урожайность клубней 60 т/га не была сформирована ни в одном из вариантов опыта. Наибольший результат показал сорт Кавалер в варианте загущенной посадки (75x14 см) – 45,3 т/га, что

составило 75,4 % от заданного уровня. Планируемый урожай клубней 40 т/га достигался сортом Кавалер в варианте загущенной посадки – 38,7 т/га (или 97 % от расчетной величины).

Загущение посадок с 40 до 95 тыс. клубней/га увеличивало урожайность картофеля сорта Кавалер в 1,87 раза (на 16,7 т/га), а сорта Захар – в 1,95 раза (на 14,3 т/га). Несколько меньше прибавка урожая от уплотнения посадок была у сортов Каштак – 9,4 т/га (увеличение в 1,68 раза по сравнению с контролем), Амунет – 8,9 т/га (в 1,66 раза) и Агат – 8,3 т/га (в 1,66 раза) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Урожайность новых сортов картофеля в зависимости от приемов агротехники в условия 2021 года, т/га

Эффективность применения сбалансированного минерального удобрения заметно возрастала по мере загущения посадок. Так, у сорта Кавалер при схеме посадки 75x33 прибавка урожая от повышенной нормы удобрений составила 11,1 т/га, при схеме 75x19 см – 13,9 т/га, а при схеме 75x14 см – 22,0 т/га. Аналогичная закономерность отмечалась и по другим сортам картофеля.

Кальций входит в число важнейших элементов минерального питания картофеля. В 2021 году применение удобрений в расчете на планируемый урожай 40 т/га обеспечило в варианте использования кальциевой селитрой как источника азота дополнительное внесение в почву 177 кг/кг кальция. За счет повышения устойчивости растений к стрессам это обеспечило повышение урожайности картофеля на 11,8 % (на 2,83 т/га) по сравнению с вариантом, где использовали азофоску 16:16:16, аммиачную селитру, двойной суперфосфат и сульфат калия.

Таблица 7 – Урожайность и качество клубней картофеля сорта Захар при использовании минеральных удобрений (2021 г.)

Варианты опыта	Урожайность, т/га	Сухое вещество, %	Крахмал, %	Нитраты, мг/кг
Контроль (б/у)	15,14	25,6	17,64	34
N ₁₄₅ P ₁₄₂ K ₁₇₀ (на урожай 40 т/га)	23,95	23,8	16,48	75
N ₁₄₅ Ca ₁₇₇ на урожай 40 т/га (N _{скц})	23,91	27,2	19,22	123
N ₁₄₅ P ₁₄₂ K ₁₇₀ Ca ₁₇₇ (на урожай 40 т/га)	26,78	25,9	17,78	81
НСР ₀₅	3,10	1,5	1,20	30

Кроме того, отмечено повышение содержания в клубнях сухого вещества (на 2,1 %) и крахмала (на 1,3 %). Внесение кальциевой селитры в дозе N₁₄₅Ca₁₇₇ обеспечило такой же урожай, что и полное минеральное удобрение (N₁₄₅P₁₄₂K₁₇₀), а также повышало накопление в клубнях сухого вещества (на 3,4 %), крахмала (на 2,74 %) и нитратов (на 48,9 мг/кг). По всей видимости, это связано со способностью кальция стимулировать рост корневой системы и как следствие усиливать усвоение азота.

Защитные мероприятия картофеля в 2021 г. обеспечили повышение полевой всхожести клубней на 3,1-4,1 %, подавляли развитие ризоктониоза (в 4,0-5,4 раза), фитофтороза (в 1,8-3,2 раза) и сорных растений (в 1,4-1,8 раза по количеству, в 1,8-2,1 раза по массе). Отмечено увеличение как общей (на 25-28 %), так и семенной урожайности картофеля (в 1,5-1,9 раза) по сравнению с контролем. Окупаемость затрат на применение защитных мероприятий выручкой от прибавки урожая различных вариантов защиты картофеля была одинаковой – 4,06-4,08 руб. на 1 рублю затрат.

В опыте по питомниководству при использовании субстрата на основе торфа и керамзита установлено статистически значимое влияние ($\chi^2_{(4)} = 23,40$; $P < 0,001$) на выход товарных саженцев сливы (высота 60 см и более), тогда как выращенные на удобренных субстратах саженцы абрикоса и груши не отличались от контроля. Максимальная доля товарных саженцев сливы отмечена при концентрации удобрения контролируемого выделения «Базакот» 4 и 5 г/л – соответственно 61,1% и 66,7% при 16,7% в контроле.

При использовании в качестве субстрата почвенно-торфяной смеси установлено, что по доле товарных саженцев различались варианты опыта с абрикосом ($\chi^2_{(4)} = 9,85$; $P = 0,047$) и сливой ($\chi^2_{(4)} = 30,56$; $P < 0,001$). И для абрикоса, и для сливы максимальный выход отмечен при концентрации удобрения 2 г/л: соответственно 25,0% и 88,9% при 2,8% и 30,6% в контроле.

В 2021 году продолжена оценка химического состава подземных вод Красноармейского района Челябинской области. Значения водородного показателя изменялись в интервале от 6,23 до 8,05 и составили в среднем 7,22 ед. рН, общая минерализация – в пределах от 336 до 12994 мг/дм³ при среднем 2042 мг/дм³, жёсткость – от 2,04 до 158,8 при среднем 19,93 °Ж (единиц жесткости). По анионному составу воды преобладали гидрокарбонатный и смешанный (сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатный) типы, по катионному составу – смешанный (магниево-кальциево-натриевый) и натриевый типы.

Пригодность воды для полива оценивалась в соответствии с почвенно-мелиоративной классификацией, в которой по степени опасности развития неблагоприятных почвенных процессов оросительные воды подразделяются на 4 класса.

На практике встречались ситуации, когда по одним показателям риска вода была безопасной для полива, а по какому-либо одному – опасной. Поэтому мы ввели интегральный показатель качества, который соответствовал показателю с наиболее высоким риском из всех пяти. Доли проб I, II, III и IV категории для полученных так оценок составили 4,5%, 13,6%, 40,9% и 40,9% соответственно. Таким образом, было установлено, что только 18,1% проб воды

из скважин Красноармейского района относится I и II категории качества и пригодны для орошения. Тогда как 81,8% проб воды относятся к III и IV категории качества и непригодны для полива.

В исследованиях по механизации процессов производства, хранения и переборки картофеля разработана схема, изготовлен и испытан опытный образец установки для загрузки бункера сортировальной машины типа М-616 непосредственно из контейнеров, в которых хранится семенной картофель. Установка исключает ручную загрузку (лопатой) бункер сортировальной машины типа М-616, что освобождает одного рабочего и увеличивает производительность труда на сортировальной машине на 5-10%.

Форма завершения работы. По результатам исследований в 2021 году опубликовано 33 научных публикации, в том числе 3 статьи в базе данных, индексируемой в Scopus, 7 статей в журналах ВАК РФ, в том числе 5 статей в журналах из ядра РИНЦ, 1 монография.

Производственная деятельность института была направлена на возделывание 15 сортов картофеля на площади 9,1 га. Валовой сбор клубней (не считая селекционные питомники и участки оригинального семеноводства) составил 111 т, при средней урожайности 12,2 т/га. Для условий самого засушливого за период инструментальных наблюдений года (за вегетационный период осадков выпало 94 мм или 37 % меньше, чем в 1975 г.) – это неплохой результат. По урожайности выделяются среднеспелые сорта челябинской селекции Кавалер (23,0 т/га) и Тарасов (18,1 т/га).

Кроме того, выращивали озимую пшеницу сорта «Умка» (на площади 24 га), а также яровую пшеницу сорта «Челябинская» (15 га). Озимой пшеницы намолотили 23,2 т (при урожайности 9,7 ц/га), а яровой пшеницы – 12,4 т (при урожайности 7,7 ц/га).

Производство саженцев плодово-ягодных культур в отчетном году составило 3188 штук. Из них в течение года реализовано 2 493 саженцев на сумму 604,9 тыс. руб. (таблица 8).

**Таблица 8 – Результаты производственной и коммерческой деятельности
ЮУНИИСК в 2020-2021 гг., тыс. руб.**

Показатели	2020 г.	2021 г.	К уровню 2020 г.
Сдача собственности в аренду	702,2	1 267,8	+565,6
Реализации картофеля	3 293,2	3 690,4	+397,2
Реализации саженцев	508,01	604,9	+96,89
Реализация зерна	0	386,4	+386,4
Уменьшение стоимости основных фондов	754,0	376,5	-377,5
Реализация патентов	240,0	0	-240,0
Проведение НИР	739,5	891,0	+151,5
Проведение дня поля	116,3	70,88	-45,42
Услуги по проведению семинара	0	256,0	+256,0
Прочие поступления	555,7	879,52	+323,82
ИТОГО	6 908,91	8 423,40	1 514,49

Общие поступления в результате коммерческой деятельности института в 2021 году составили 8,423 млн. руб., что на 1,514 млн. руб. больше, чем в 2020 году (рисунок 3).

**Рисунок 3 – Структура приносящей доход деятельности
ЮУНИИСК в 2021 году, %**

Доля картофеля в сумме доходов составила 43,8 %, аренда – 15,1 %, услуги по договорам НИР – 10,6 %, реализация саженцев – 7,2 %, реализация зерна – 4,6 %.

Общий объем финансирования в 2021 году составил 19,679 млн. руб. Бюджетное финансирование по сравнению с 2020 годом сократилось на 578 тыс. руб., поступления от приносящей доход деятельности увеличились на 1,5 млн. руб. и составили 42,8% всех поступлений. Доля бюджетных поступлений – 57,2% (таблица 9).

Таблица 9 – Объем финансирования ЮУНИИСК в 2021 году, тыс. руб.

Показатели	2020 г.	2021 г.	Отклонение (+/-) к уровню 2020 г.
Федеральный бюджет	12 259,40	11 256,24	-1 003,16
в т.ч.: -государственное задание	11 759,36	11 181,04	-578,32
- целевые субсидии	500,03	75,20	-424,83
Приносящая доход деятельность	6 908,91	8 423,40	+1 514,49
Общий объем финансирования	19 168,31	19 679,64	+511,33

Заключение. Научные исследования, запланированные на 2021 год в соответствии с Планом НИР и Государственным заданием, выполнены в полном объеме. Приносящая доход деятельность принесла в бюджет института 8,423 млн. руб., что оказалось на 1.514 млн. руб. больше, чем в 2020 году. Приоритетным направлением работы в 2022 году (не считая выполнение государственного задания и проведение фундаментальных исследований) является увеличение поступления от договорной деятельности (договора НИР), рост производства оздоровленного семенного материала картофеля, укрепление материально-технической и кадровой базы оригинального семеноводства.

Литература

1. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур/ под ред. Е.Н. Седова. – Орел: ВНИИСПК, 1995. – 502 с.
2. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур/ под ред. Е.Н. Седова, Т.П. Огольцовой. – Орел: ВНИИСПК, 1999. – 608 с.
3. Методика исследований по культуре картофеля / ВАСХНИЛ. – М., 1967. – 262 с.

4. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля. – М.: НИИКХ , 2006. – 70 с.
5. **Доспехов, Б.А.** Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Колос. – 1985. – 283 с.
6. **Зыкин, В.А.** Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: методические рекомендации / В.А. Зыкин, В.В. Мешкова, В.А. Сапега. – Новосибирск, 1984. – 23 с.
7. **Жученко, А.А.** Экологическая генетика культурных растений / А.А. Жученко. – Кишинев, 1980. – 587 с.
8. **Vasilyev A.A., Dergileva T.T., Ufimtseva L.V., Glaz N. V.** Potato variety resources for starch production in the Chelyabinsk region // *Research on Crops*. – 2021. – Vol. 22. – № special issue. P. 17-21. DOI: 10.31830/2348-7542.2021.005
9. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М., Глаз Н.В.** Экологическая оценка сортов крыжовника челябинской селекции // *Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции*. – 2021. – Т. 182. – № 4. – С. 132-136. DOI: 10.30901/2227-8834-2021-4-132-136
10. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М.О., Галимов В.Р.** Адаптивный потенциал вишни в Челябинской области // *Плодоводство и виноградарство Юга России*. – 2021. – № 67 (1). – С. 44-54. DOI: 10.30679/2219-5335-2021-1-67-44-54
11. **Гасымов Ф.М.О.** Основные абиотические факторы, влияющие на урожай культуры абрикоса на Южном Урале // *Учёные записки Челябинского отделения Русского ботанического общества. Сборник статей*. – Челябинск, 2021. – С. 129-137.
12. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М.О.** Экологическая пластичность сортов абрикоса в условиях Южного Урала // *Агропродовольственная политика России*. – 2019. – № 5. – С. 2-7.